

UO'T:635:631.52:631.6:631.55

INTENSIV BOG'LARDA OLMA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI AVZALLIK VA KAMCHILIKLARI

Umirova Surayyo Ruzimurot qizi
Nurillayev Ilhom Xolbek o'g'li

Annotatsiya. Maqolada intensiv bog'larda olma yetishtirishning ilg'or texnologiyalari, afzalliklari, agrotexnik tadbirlarni olib borilishi, intensive bog'larda olma daraxtlarini parvarishlashga oid olib borilgan tadqiqot natijalarining qisqacha bayoni keltirilgan.

Kalit so'zlar: intensive, olma, nav, sug'orish soni, tartibi, me'yor, o'sish, kasallik, zararkunanda, vegetatsiya.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ ЯБЛОК В ИНТЕНСИВНЫХ САДАХ

Аннотация. В статье представлены краткие сведения о передовых технологиях, преимуществах выращивания яблони в интенсивных садах, агротехнических мероприятиях, а также результаты исследований по уходу за яблонями в интенсивных садах.

Ключевые слова: интенсивный, яблоня, сорт, количество поливов, порядок, норма, рост, болезнь, вредитель, вегетация.

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF TECHNOLOGY FOR GROWING APPLES IN INTENSIVE ORCHARDS

Abstract. The article provides brief information about advanced technologies, the advantages of growing apple trees in intensive orchards, agrotechnical measures, as well as the results of research on the care of apple trees in intensive orchards.

Keywords: intensive, apple tree, variety, number of waterings, order, norm, growth, disease, pest, vegetation.

Kirish. O'zbekiston sharoitida yetishtiriladigan mevalar azaldan o'zining mazasi hamda sifatining yuqoriligi bilan mashhur. Shu bilan bir qatorda O'zbekistonda yetishtiriladigan mevalardan qayta ishlangan mahsulotlar ham sifati yuqoriligi bilan ajralib turadi (quritilgan mevalar, sharbatlar, qiyomlar va h. k.). Mamlakatimizda bog'dorchilikni zamonaviy texnologiyalarni qo'llab samaradorlikni, hosildorlikni va maydonlarni oshirib borishimiz zarur[6,7]. Respublikamizda meva-sabzavot sohasini jadallashtirishga (intensifikatsiya) davlatimiz katta e'tibor beryapti va sarmoya sarflayapti. Bog'dorchilik va uzumchilikni jadallashtirish bu ko'proq va sifatliroq mahsulotlarni imkon boricha kamroq xarajat bilan olish tushuniladi. Bundan tashqari, olma yetishtirishni yanada yaxshilashda yangi, serhosil, mevasi sifatli bo'lgan olma navlarini sinovdan o'tkazish va ularni keng ishlab chiqarishga joriy qilish, ilg'or agrotexnika tadbirlarini qo'llash, zararkunanda va kasalliklarga qarshi uyg'unlashgan himoya usullarini amaliyotga tadbiiq qilish, olma kasalliklariga qarshi kurashda kasallik rivojlanishini oldini oluvchi va davolash xususiyatiga ega preparatlardan foydalanish, olma ko'chatlarining virusdan tozalangan payvandtaglarda virussiz navlarni payvandlash orqali yetishtirish, hosilni yig'ib olish, qadoqlash va sovuqxonalarda saqlash usullarini yanada

takomillashtirish hamda fermer va agronomlarning bilimlarini, zamonaviy bog'dorchilik yangiliklariga uyg'un holda, oshirishlarini ta'minlash zarur[4,6].

Materiallar va uslublar. Intensiv olma bog'larimizning tuproqlarining kimyoviy tahlili shuni ko'rsatdiki, haydov (0-30 sm) va haydov osti qatlamidagi gumus miqdori 1,13-1,17; umumiy azot – 0,12-0,15; umumiy fosfor – 0,24-0,30; umumiy kaliy – 2,05-2,16 foiz, harakatchan fosfor – 17,1-22,1; almashinuvchan kaliy - 210-221 mg/kg bo'lib, tuproq gumus va harakatchan fosfor bilan kam, almashinuvchan kaliy bilan o'rtacha xolatda ta'minlanganligi aniqlangan.

Demak Bog'ning daromad keltirishi juda ko'p omillarga bog'liq. Mevali daraxtlarni ekishdan oldin joy va yerni tanlash, hamda nav va ko'chatlarga shakl berish usuli bog'ning kelajagini belgilaydi. Bog'ning iqtisodiy holati uni tashkil etilganidan so'ng qay darajada bozor talablariga javob beradigan meva yetishtirishiga bog'liq. Ayniqsa, dastlabki yillarida bir gektardan olinayotgan hosil miqdori juda muhim omillardan biridir. Agar olma bog'ini tashkil etishda, navlarni tanlash va parvarishlashda eskicha fikrlash va usullardan foydalanish davom ettirilsa, kelajakda tashkil etiladigan olma bog'larida yetishtiriladigan meva sifati va miqdori past bo'lishi hamda kasalliklar katta talofatlar keltirib chiqarishi mumkin. Intensiv meva bog'larda xosildorligimizni asosiy ta'minlab beradigan omillardan biri bu ko'chat ekish qalinligi. Ko'p va qisqa vaqtda, shu bilan birga ko'p hosil olish uchun ekish zichligi, daraxt shakli va yakuniy daraxt hajmi juda katta ahamiyatga ega. Gektariga kam daraxt ekish va katta hajmdagi daraxtlarni parvarishlash davri o'tdi, chunki ular yangi intensiv usulda ekilgan mevali daraxtlar bilan hosildorlikka yerishilmoqda.

Tadqiqot natijalarining muhokamasi. Intensiv bog'larda yorug'lik tartiboti ham muhim ahamiyatga ega. Yorug'lik fotosintezning asosiy omili hisoblanadi. U o'simlik a'zolarining o'sishi va hosil bo'lishiga yordam beradi. Barglarning transpiratsiyasiga, o'suvchi a'zolarining yo'nalishiga va boshqalarga ta'sir ko'rsatadi. Siyraklashtirilgan shoxshabbaning barglariga qalin shoxshabbaning barglariga nisbatan yorug'lik ko'p tushadi.

Yorug'lik yetishmaganda gulkurtaklar shakllanmaydi, bargli novdalar yuqoriga qarab juda tez o'sadi, cho'ziladi va ingichkalashadi. Uzoq vaqt yorug'lik yetishmaganda esa, barg plastinkalari mayda va rangsiz bo'ladi. Bunday novdalarda kurtaklar kech yoziladi, ko'pincha to'la rivojlanmaydi va gulkurtaklar nuqson bilan gullaydi. Mevalar hajmi kichiklashadi. Daraxt ichkarisidagi mevalar o'ziga xos rangga (qizil yoki pushti) ega bo'lmaydi. Pastki shoxlar o'suvchi shoxchalardan mahrum bo'ladi va tez qurib qoladi.

Daraxt o'sgan sari katta barg qoplami hosil bo'ladi, yorug'lik daraxtning keyingi o'sishi va rivojlanishini chegaralovchi omil bo'lib qoladi. Chetki yorug'lik daraxt ichkarisidagi yorug'likdan 5–15 marta kuchliroq bo'ladi. Shu sababli, hosil shoxlar daraxtning ichki qismidan chetki qismiga suriladi va yorug'lik tegmaydigan shoxlar quriy boshlaydi.

Bundan tashqari Olma daraxtlarida mikroelementlar yetishmovchiligi belgilari topilganda tarkibida yetishmayotgan mikroelement bo'lgan, barglarga purkaladigan xelat ko'rinishidagi vositalardan vegetatsiya davrida bir yoki bir necha marta foydalanish mumkin. Foydalanishdan avval ishlab chiqaruvchi tashkilot tavsiyalarini to'liq o'rganib, undan keyin ishlovlarni o'tkazish mumkin. Mikroelementlarni juda ko'pchiligini kasallik yoki hasharotlarga qarshi kurashish uchun tayyorlangan aralashmalarga qo'shish mumkin. Barglar tarkibidagi mikro va makro elementlar miqdori 1-jadvalda bayoni keltirilgan.

element turi	juda kam	kam	yetarli	ko'p	juda ko'p
Azot (N) %	≤ 1.6	1.6 – 1.9	2.0 – 2.4	2.5 – 3.0	≥ 3.0
Fosfor (P) %	≤ 0.10	0.10 – 0.14	0.15 – 0.20	0.21 – 0.30	≥ 0.30
Kaliy (K) %	≤ 0.8	0.8 – 1.1	1.2 – 1.5	1.6 – 3.0	≥ 3.0
Oltinugurt (S) %	-	-	0.3 – 0.4	-	-
Kalsiy (Ca) %	≤ 0.7	0.7 – 1.0	1.1 – 2.0	2.1 – 2.5	≥ 2.5
Magniy (Mg) %	≤ 0.15	0.15 – 0.20	0.21 – 0.25	0.26 – 0.45	≥ 0.45
Natriy (Na) %	-	-	≤ 0.02	0.02 – 0.50	≥ 0.50
Xlor (Cl) %	-	-	≤ 0.3	0.3 – 1.0	≥ 1.0
Mis (Cu) ppm	≤ 4	4 – 6	7 – 20	21 – 100	-
Rux (Zn) ppm	≤ 10	10 – 20	21 – 50	≥ 50	-
Marganets (Mn) ppm	≤ 20	20 – 50	51 – 100	101 – 200	≥ 200
Temir (Fe) ppm	≤ 60	60 – 99	-	-	≥ 500
Bor (B) ppm	≤ 15	15 – 20	21 – 40	41 – 200	≥ 200

Xulosa. Demak tatqiqot va izlanishlarimiz natijalarini tahlil etadigan bo'lsak, intensiv bog'larda olma yetishtirishda alohida e'tibor beriladigan javhalari mavjud. Xususan ekish qalinligi, bog'larda shakl berish, oziqlantirish, barglarda yorug'lik tartibotini nazorat qilish, ayni tuproq muhiti sharoitida maxsus nav va payvandtagga o'rnatilgan ko'chatlarni tanlashning ahamiyati katta hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Azimov B.J., Azimov B.B. - Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilik tajribalar o'tkazish metodikasi. Toshkent. 2002. -B.217.
2. Белик В.Ф. - Бахчевые культуры. Москва. 1975. -С.145.
3. Государственный реестр сельскохозяйственных культур, рекомендованных к посеву на территории РУз на 2022 год. Ташкент. 2022. -С.103.
4. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Выпуск I. Общая часть. Москва. 1974. -С.476.
5. Ostonaqulov T.E., Zuyev V.I., Qodirxo'jayev O.Q. - Meva-sabzavotchilik (Mevachilik). Darslik. Toshkent. 2019. -B.552.
6. Рибакон а. а ва остроухова с. а. – Ўзбекистон мевачилиги. – Тошкент, 1967. – 50-236 б.
7. Мирзаев м. м, джавакянц Ю. м, раззоков м. ж. – Мевали дарахтлардан юкори хосил етиштириш буйича тавсиянома – Тошкент, 2006. – 11-12 б.